

Qora smorodinani etishtirish usullari va dorivorlik xususiyatlari xamda diareyadan xalos etishi. Smorodina yoki qoraqat (*Ribes*)

Xo'jayev Pirnazar Yunusovich. assistant,
Toshkent davlat agrar universiteti.

Annotatsiya:

Hozirgi vaqtda insonlar orasida juda ko'plab yuqumli, shamollash, quvvat pasligi kaslliklari uchraganligi sababli tabiiy sharoitda o'sgan va o'stirilgan dorivor o'simliklardan olingan maxsulotlardan dori vositalarini tayyorlashga kundan – kunga talab ortib bormoqda. Shu sababli biz Smorodina yoki qoraqat (*Ribes*) o'simligini tarkibini o'rganishga kirishdik. O'zbekiston Respublikasida o'stirgan Smorodina yoki qoraqat o'simlik rezavorlarning ozuqaviy qiymati va kimyoviy tarkibi organdik. O'zbekiston hududida o'stiriladigan qora qoraqat o'simligi tarkibidagi makro va mikroelementlar aniqlash va ular asosida kelajakda yallig'lanishga va shamollashga qarshi dori vositalari yaratishdir.

Kalit so'zlar: ribes metseri, gortenziya, filodelfiya, Ribesnigrum, pektin, uglevodlar, kletchatkalar, aterosklerozga, sivorotkalar, Beta karotin.

Smorodina yoki qoraqat (*Ribes*) - **qoraqatdoshlar** ikki urug'pallalilarga mansub o'simliklar oilasiga mansub butasimon va kichik daraxtlardan iborat ko'p yillik o'simliklar turkumi, rezavor mevadir. Ilmiy tilda "**ribes metseri**" deyiladi.

Barglari oddiy, yon bargchasiz, ketma-ket qarama-qarshi yoki rozetka holda joylashgan. Gullari ikki jinsli, aktinomorf, toj – barglari 5, ba'zan 4 ta, bittadan yoki to'pgullarga yig'ilgan. Mevasi ko'sak-cha, 35 turkumi (600 turi) mavjud, asosan, Shimoliy yarim sharning sovuq va mo'tadil mintaqalarida, ayniqsa, tog'larda tarqalgan. Yovvoyi va madaniy holda o'lkamizda ko'p uchraydi, Vatani — Yevropa, Yevrosiyo, Shimoliy va Janubiy Amerikaning sovuq va mo'tadil, Afrikaning

mo'tadil mintaqalarida o'sadigan 150 ta yovvoyi turi bor. Yevropa, Osiyo va Shimoliy Amerikada ekiladi. O'zbekistonda 4 turkumga mansub 6 turi o'sadi. Bular ichida iste'mol qilinadigan qoraqat keng tarqalgan. Qoraqatning toshyorar, gortenziya, filodelfiya turkumi vakillari manzarali o'simlik sifatida o'stiriladi.

O'zbekistonda *Ribes janczewskii* A. Pojar (Yanchevskiy Si), *Ribes meyeri* Maxim (Meyer Si), tog'li hududlarda butazorlar orasida soylarda, tog' yon bag'irlarida yovvoyi holda o'sadi. Smorodinaning qora (*Ribesnigrum* L), qizil Smorodinaning (*Ribes rubrum*), tillarang Smorodinaning (*Ribes aureum*) va boshqa turlari ekiladi. Novdalari silliq, ba'zan, tikanli, bargi bandli, gullari mayda, yangi o'sib chiqqan novda qo'ltig'ida paydo bo'lgan gulining rangi oq, to'pguli shingil. Mevasi mayda, yumaloq, shingilli, ba'zan donadona, bandidan oson uziladi. Mevasi nordon servitamin bo'lgani tufayli ishtaha ochadi, tumov, gripp kasalliklarini davolashda yordam berganligi uchun yangiligida iste'mol qilinadi, undan murabbo, jem, sharbat, vino va boshqa tayyorlanadi.

Ko'proq qora smorodina ekiladi. Mevasi avgust – sentabrda birin ketin pishadi. Tarkibida 4,5—12,8 % qand, 2—4,5 % limon va olma kislotalar, 80–100 mg % xushbo'y moddalar, kalsiy, fosfor va B va S vitaminlari, kislotalar, pektin, uglevodlar, kletchatkalar, oshlov moddalari, mineral tuzlar, mikro elementlar, fermentlar moddalari mavjud bo'lganligi sababli ham u shifobaxsh hisoblanadi. Smorodina ko'k qalamchalaridan va parhish yo'li bilan ko'paytiriladi. Ko'chati o'tqazilgach, 2-yili hosilga kiradi. O'zbekistonda simbag'azlarga ko'tarib o'stiriladi. Hosil shoxlari 1 – 3 yil yashaydi. 6 – 7 yillik shoxlari kesib tashlanadi. 18 – 20 °C da yaxshi o'sib rivojlanadi. Qattiq sovuqlarga chidamli. Namsevar, tuproq unumdorligiga talabchan. Smorodina oziq moddalarga boy, sernam, suvni yaxshi o'tkazadigan, yer osti suvlari kamida 1,5 chuqurlikda bo'lgan yerlarda yaxshi o'sadi. Smorodina ko'chatlari erta bahorda yoki kuzda qator oraligi 2,5 m, tup oralari 1 – 1,5 m sxemada ekiladi. Yoz davomida qator oralari yumshatiladi, 6 –12 marta sug'oriladi. Har tupidan 6–8 kg dan hosil olinadi.

Qora smorodina – *Ribes nigrum* L., toshyorardoshlar – Saxifragaceae oilasiga kiradi. Qora smorodina bo'yi 1 – 1,5 (ba'zan 2) m bo'lgan buta. Poyasining po'stlog'i to'q sariq qo'ng'ir yoki qizil jigarrang tusli bo'ladi. Bargi panjasimon

3 – 5 bo‘lakli bo‘lib, bandi bilan poyada ketma – ket o‘rnashgan.

Qoraqat mart oyida sap – sariq bo‘lib gullaydi. Iyun oyidan boshlab mevasi pishadi. Smorodina mevalari yumaloq va xushbo'y, diametri taxminan 1 sm, terisi porloq va aniq nordondir. Bir kilogrammda siz 3330 donagacha hisoblashingiz mumkin. Albatta, bu smorodina turiga bog'liq.

Qoraqat beor bo‘lib, ildizidan ko‘payadi va shoxlab o‘sadi. Yaxshi parvarish qilinsa, ikki – uch yilda voyaga yetadi va har tupida 4 – 5 kilogrammgacha hosil beradi. Smorodina 3 – 4 yili mo‘l hosil bera boshlaydi. Umrining 20 – 25 yili mevalari juda maydalashib ketadi. Smorodina ko‘chtidan ekilgandan keyin ikkinchi yili hosil bera boshlaydi. Uni qalamchadan tuplarini bir necha bo‘lakka bo‘lish yo‘li orqali ko‘paytirish mumkin.

O‘zbekiston sharoitida smorodinaning qorq, qizil va tillo ranglari ko‘p uchraydi. O‘zbekiston sharoitida tillo rangli smorodinaning chuqur qishki tinim davriga ega bo‘lganligi sababli qish sharoitida harorat ko‘tarilishiga va o‘shish uchun yetarli sharoitga ega bo‘lishiga qaramasdan tinim davridan chiqmaydi. Shu sababli bu smorodina sovuqqa ham bemolol bardosh bera oladi.

Qorag‘at – ko‘p yillik butasimon o‘simlik. Qishloq xo‘jaligida oltinsimon, qizil va qora qorag‘atlar yetishtiriladi. Qorag‘at tanasi tik o‘sganda asta rivojlanib, diametri 4,5 – 5 santimetrغا kattalashadi va kichikroq daraxtcha ko‘rinishiga ega bo‘ladi. Qorag‘at tuproq namligi va mexanik tarkibiga muvofiq vegetatsiya davrida 6 marotabadan 12 marotabagacha sug‘oriladi. Namlik saqlash xususiyati yaxshi bo‘lgan tuproqlarda sug‘orish miqdori 500–800 m³/ga.

Mavjud tabiiy – iqtisodiy omillar bilan sug‘orishni birga qo‘shib borganda qorag‘atdan yuqori hosil olish imkoniyati mavjud.

Ayni paytda mamlakatimizning deyarli barcha hududlarida oltinsimon qorag‘atning **9 navi** yetishtiriladi.

Tupining bo‘yi baland, tarqoq. Mevasi iyunning uchinchi o‘n kunligida pishadi. Terib olish davri 25 – 30 kun. Mevasining shakli dumaloq, to‘q binafsha rangli.

Shingili zich, 7 – 8 ta mevdan iborat, qorag‘at shingilining uzunligi – 5 sm. Eti yashil, zich va quvroq. Mevasining o‘rtacha vazni 1,7 g bo‘lib, ekilgandan so‘ng **ikkinchi yili** hosilga kiradi.

Dorivor xususiyatlari - mevalar marganets, fosfor, temir, magniy, kalsiyga boy. Smorodina barglarining dorivor xususiyatlari mevasidan kam emas. Ular ester, taninlarga boy, ular tarkibida ko‘p miqdorda C vitamini va boshqa foydali moddalar mavjud bo‘lib, asab va qon aylanish tizimlarining faoliyatini barqarorlashtiradi.

Qolaversa, ushbu rezavor yurak-qon tomir tizimiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi: yurak faoliyatini faollashtiradi, qon bosimini pasaytiradi va qon tomirlarining elastikligini oshiradi. Shuningdek, u diuretik ta‘sirga ega va organizmdan ortiqcha suyuqlikni chiqarib tashlaydi, bu esa shishni bartaraf etishga yordam beradi.

Meva tarkibidagi kislotalar tomirlarning tiqilib qolish xavfini kamaytiradi, stressni yengillashtiradi, saraton va yurak kasalliklarini rivojlanish xavfini kamaytiradi. Qora smorodina tarkibidagi gamma-linolenik kislota tufayli foydali xususiyatlar bo‘g‘imlarning holatiga ijobiy ta‘sir o‘tkazadi.

Shamollash uchun qora smorodinaning foydalari talaygina. U immunitet tizimini mustahkamlaydi, patogen bakteriyalarni yo‘q qiladi, isitma va og‘riqni bartaraf etadi.

Buyrak va peshob yo‘lidagi toshni tushiradi - Buning uchun sirli idishga 5-10 dona smorodina bargi va 10-15 dona mevasini solib, ustidan 2 stakan qaynoq suv quyding va 30 daqiqaga bostirib qo‘ying. Darmondori tayyor bo‘lgach, undan kuniga 3-4 mahal 1 stakandan iching. Iloji bo‘lsa, damlamani har ichishdan oldi, yangidan tayyorlang. Bundan tashqari, bu damlama jigar faoliyatini yaxshilaydi, aterosklerozga foyda beradi va nafas yo‘lidagi muammolardan xalos etadi.

Ayollar salomatligiga ta‘siri – Qora smorodina kosmetologiyada ham keng qo‘llaniladi uyda va sanoatda ham. U parvarishlash vositalariga qo‘shiladi krem, svorotka, tonik va patchlar. Rezavorlar nafaqat ko‘z charchoqlari bilan, balki ko‘z ostida osilgan teri bilan ham kurashadi. Meva tarkibiga kiradigan antosiyaninlar teriga qon oqimini ta‘minlaydi, buning natijasida shish kamayadi. Mahsulotga asoslangan krem va sivorotkalar epidermisda namlikni saqlaydi. Qora smorodinali niqoblar, soch qurishi va sinishida kurashishga

yordam beradi. Qora smorodina urug'iga asoslangan krablar komedon va qora dog'lar bilan faol kurashadi.

Ushbu rezavor ayollarning reproduktiv tizimiga foydali ta'sir ko'rsatadi, tashqi ko'rinishini yaxshilaydi.

Gormonal muvozanatni me'yorga keltiradi, hayz oldi sindromni yumshatadi. Antioksidantlar mavjudligi tufayli u qarish jarayonini sekinlashtiradi, organizmni yoshartirishiga yordam beradi.

Smorodina sharbati ham menopauza paytida noqulaylikni kamaytiradi. Gamma-linolenik kislota tufayli ko'krak sohasidagi og'riq kamayadi, ayolning hissiy holati me'yorlashadi.

Qora smorodina ham parhez, ovqatlanish uchun ideal mahsulot hisoblanadi. U organizmni foydali moddalar bilan to'yintiradi va yog' zaxiralarini parchalaydi.

Rezavorlarning ozuqaviy qiymati va kimyoviy tarkibi I - jadval.

100 g smorodina kutulish mumkin bo'lgan qismidagi ozuqa moddalarining tarkibi				
No		Oq	Qizil	Qora
1	kaloriya	42 kkal	43 kkal	44 kkal
2	Sincaplar	0,5 g	0,6 g	1 g
3	Yog'lar	0,2 g	0,2 g	0,4 g
4	Uglevodlar	8 g	7,7 g	7,3 g
5	Oziqlantiruvchi tola	3,4 g	3,4 g	4,8 g
6	Organik kislotalar	2 g	2,5 g	2,3 g
7	Suv	85,4 g	85 g	83,3 g
8	To'yinmagan yog'li kislotalar	0,1 g	0,1 g	0,1 g
9	Mono- va disaxaridlar	8 g	7,7 g	7,3 g
10	Ash	0,5 g	0,6 g	0,9 g
11	To'yingan yog'li kislotalar	0,1 g	0,1 g	0,1 g
Vitaminlar.				
1	Vitamin PP	0,3 mg	0,2 mg	0,3 mg
2	Beta karotin	0,04 mg	0,2 mg	0,1 mg
3	A vitamini (RE)	7 mkg	33 mkg	17 mkg
4	Vitamin B1 (tiamin)	0,01 mg	0,01 mg	0,03 mg
5	B2 vitamini (riboflavin)	0,02 mg	0,03 mg	0,04 mg
6	Vitamin B5 (pantotenik)	--	0,6 mg	0,4 mg
7	Vitamin B6 (piridoksin)	0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg
8	Vitamin B9 (foliy)	5 mkg	3 mkg	5 mkg
9	S vitamini	40 mg	25 mg	200 mg
10	E vitamini (TE)	0,3 mg	0,5 mg	0,7 mg
11	H vitamini (biotin)	-	2,5 mkg	2,4 mkg
12	Vitamin PP (niatsin ekvivalenti)	0,3 mg	0,3 mg	0,4 mg
Makronutrientlar				
1	Kaltsiy	36 mg	36 mg	36 mg
2	Magniy	9 mg	17 mg	31 mg
3	Natriy	2 mg	21 mg	32 mg
4	Kaliy	270 mg	275 mg	350 mg

5	Fosfor	23 mg	33 mg	33 mg
6	Xlor	-	-	14 mg
7	Oltinugurt	-	-	2 mg
Elementlari				
1	Temir	0,5 mg	0,9 mg	1,3 mg
2	Sink	-	-	0,13 mg
3	Yod	-	-	1 mkg
4	Mis	-	-	130 mkg
5	Marganets	-	-	0,18 mg
6	Ftor	-	-	17 mkg
7	Molibden	-	-	24 mkg
8	Bor	-	-	55 mkg
9	Kobalt	-	-	4 mkg

Bir kunda qanchagacha qorag'atdan iste'mol qilish mumkin - Qorag'atda organik kislotalar ko'pligi sabab ham, oshqozonni zo'riqtirishi mumkin, shu sabab ham uni ko'p iste'mol qilish mumkin emas. Sog'lom insonlarga ham bir kunda 500 grammdan ortiq qorag'atdan iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Qorag'atni asosan tvorogli desertlar bilan qo'shib iste'mol qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Smorodinadan retseplar

- Shamollaganda, yo'tal bezovta qilganda, oshqozon-ichak trakti faoliyati buzilganda, og'iz bo'shlig'i va tomoq yo'llari yallig'langanda foyda bo'ladigan damlamani tayyorlash uchun, avvalo, 1 osh qoshiq smorodina mevasini idishga solib, ustidan 1 stakan qaynoq suv quyib va 1-2 soat davomida bostirib qo'ying. Darmondori tayyor bo'lgach, undan kuniga 3-4 mahal ovqatdan oldin 1 stakandan qabul qiling.
- Smorodinaning yangi novdachalarini mayda to'g'rab, idishga soling va 7-10 daqiqa davomida past olovda qaynating. Qaynatma tayyor bo'lgach, uni singa, lavsha, zangila kabi milk kasalliklariga qarshi qabul qiling. Bundan tashqari, mazkur qaynatma bilan kuniga 2-3 mahal og'izni chayib turishning o'zi ancha foyda beradi.
- Qora smorodina bargi damlamasi peshob haydovchi darmondori sifatida ham qo'llaniladi. Chunki unda sistit, piyelonefrit va peshob yo'lidagi toshlarni haydash xususiyati bor. Buning uchun 5 – 6 osh qoshiq quritib maydalangan smorodina bargini idishga soling va ustidan 1 l qaynoq suv quyib, 1 – 2 soatga bostirib qo'ying. Darmondori tayyor bo'lgach, undan kuniga 5 – 6 mahal ovqatdan oldin 1 stakandan iching. Mazasini va quvvatliligini oshirmoqchi bo'lsangiz, unga qand yoki asal qo'shib ichishingiz ham mumkin.

- Bo'g'implardagi og'riq (podagra) va revmatizmdan xalos bo'lmoqchimisiz? Buning uchun 1 osh qoshiq quritib maydalangan smorodina bargini idishga soling va ustidan 1 stakan qaynoq suv quyib, 1 – 2 soatga bostirib qo'ying. Darmondori tayyor bo'lgach, uni sizdirib oling va undan kuniga 4 – 5 mahal ovqatdan oldin 0,5 stakandan iching.
- Qora smorodinadan yangi tayyorlangan sharbat oshqozon hamda o'n ikki barmoqli ichak yarasi va jigar xastaligiga qarshi shifobaxsh darmondoridir. Buning uchun undan kuniga 2-3 mahal ovqatdan 30 daqiqa oldin 1 stakandan ichsangiz, kifoya.
 - Smorodina mevasidan shakar aralashtirib tayyorlangan darmondori ateroskleroz va gipertonik kasalliklarga qarshi qo'llaniladi. Buning uchun 1 osh qoshiq smorodina mevasini idishga soling va ustidan 3 osh qoshiq qaynoq suv quyib, 30 daqiqaga bostirib qo'ying. Darmondori tayyor bo'lgach, undan kuniga 2-3 mahal ovqatdan 30 daqiqa oldin 1 osh qoshiqdan qabul qiling.

Qorag'atning zararli tomonlari

Agarda sizda maboda qonning quyuvlashuvi yuqori bo'lsa, unda ko'p miqdorda bu rezavor mevdan iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi. Quyidagi kasalliklarda esa umuman qorag'atdan iste'mol qilish mumkin emas:

- sariq kasalligida;
- oshqozon kislotasining oshishida;
- oshqozon yoki o'n ikki barmoq ichagi yallig'lanishida.

Qorag'atni qishga saqlab qo'yish

Qishda mazali rezavor mevdan iste'mol qilishni xohlasangiz, uni quyidagi usullarda saqlab qo'ying:

- **birinchi usul, murabbo.** Qayta ishlanilishi sabab ham, ko'pgina vitaminlari nobud bo'ladi, ammo baribir ham foydali bo'lib qolaveradi. Murabbo uchun 1 kilo qorag'atni yuvib, ustidan 1 kilo shakar sepamiz va gazga qo'yib, past olovda kovlab turamiz. Ustida ko'piklar paydo bo'lganda esa, sterillangan bankalarga solib yopamiz.
- **ikkinchi usul, o'z sharbatiga.** Bunda qorag'at o'zining barcha foydali xususiyatlarini saqlab qoladi. 1 litrli bankaga 1 kilo qorag'atdan solamiz va 5 choy qoshiq shakar sepamiz. So'ng qopqog'oini yopib, 15 daqiqa sterilizatsiya qilamiz va qopqog'ini yopib, olib qo'yamiz.

➤ **uchinchi usul, muzlatish.** Katta-katta mevalarni tanlab, patnisga terib muzlatamiz. Muzlagandan so'ng esa olib, vakumli yelim qog'oz yoki konteynerga solib muzxonaga olib qo'yamiz.

Hozirgi vaqtda shamollash va koviddan keyin vitamin insonlarda etishmovchiligi ko'p uchraganligi sababli tabiiy sharoitda o'sgan va o'stirilgan dorivor o'simliklardan dori vositalarini tayyorlashga talab kuchaygan. Shu maqsadda biz qora qoraqat o'simligini tarkibini o'rganishga kirishdik. O'zbekiston Respublikasida o'stiriladigan qora qoraqat o'simligi bargi tarkibidagi elementar tarkibini aniqlash. Tadqiqot obyekti sifatida Toshkent viloyatida o'stiriladigan qora qoraqat (Ribes nigrum L.) o'simligi barglari. Adabiyotlarda va me'yoriy hujjatlarda keltirilgan usul yordamida tahlil amalga oshirildi. Tadqiqotda fizik-kimyoviy usul (DF XI,1 qism)dan foydalanildi. O'zbekiston hududida

o'stiriladigan qora qoraqat o'simligi tarkibidagi makro va mikroelementlarini aniqlash va u asosda kelajakda yallig'lanish va shamollashga qarshi dori vositasini yaratish ustida amaliy ishlar olib borilmoqda.

Ekish uchun teshik tayyorlash. Smorodina ekishdan 20-30 kun oldin unga ajratilgan maydon tekislanadi va unumdorligiga qarab tuproqqa o'g'itlar kiritiladi: 8 - 10 kg / m² (20 gacha) chirigan go'ng yoki kompost, 50 - 70 g (200 gacha) superfosfat, 35 - 45 g kaliy sulfat yoki 100 - 150 g / m² kul. Agar kerak bo'lsa, sayt oldindan ohaklanadi (300 - 800 g / m²). O'g'it tuproq yuzasiga teng ravishda taqsimlanadi, so'ngra sayt qatlam aylanishi bilan belkurak nayzasida qazib olinadi.

Qo'nish chuqurlari odatda kuzda (kuzgi ekish paytida - undan ikki-uch hafta oldin) tayyorlanadi, shunda tuproq ularda joylashadi va zararli moddalar ham bug'lanadi. Tuproq qanchalik yomon bo'lsa, ekish teshiklari chuqurroq bo'lishi kerak. Chuqurning kengligi 50 - 60 sm, chuqurligi 40 - 50 sm.

Chuqur tuproqning yuqori unumdor qatlami bilan to'ldiriladi, o'g'itlar bilan yaxshilab aralashtiriladi: 8-10 kg kompost yoki chirigan go'ng, 200-300 g superfosfat, 40-50 g kaliy

sulfat yoki 300 g kul. Bu fosfor va kaliy zaxirasi o'simlik uchun bir necha yil etarli. Shamollatishni yaxshilash uchun siz bir yarim-ikki chelak hijob qo'shishingiz mumkin. Kislotali tuproqlarda (pH 4 - 5 dan past) ekish chuquriga 100 - 200 g maydalangan ohaktosh qo'shilishi kerak. Agar tuproq kislotali bo'lmasa, unda asosan qo'llaniladigan mineral o'g'itlarning kislotaligini zararsizlantirish uchun ohak biroz talab qilinadi. Agar kaliy tuzi o'rniga kul ishlatilsa, ohak miqdori ikki baravar kamayadi. Ohak tuproqni ohaklash uchun javob beradi - paxmoq (oz miqdorda suvda o'chirilgan ohak), mergel, maydalangan bo'r, dolomit uni, torf kuli. Qattiq materiallar oldindan sindiriladi va elakdan o'tkaziladi.

Engil tuproqlarda eng yaxshi natijalarni kaltsiydan tashqari magniyni ham o'z ichiga olgan dolomit uni beradi. Ekish chuquriga mineral azotli o'g'it qo'shilmaydi, ular o'sishni boshlagan bahorda o'simlikni boqish tavsiya etiladi.

Qachon smorodina ostida urug'lantirish kerak

O'sish davrida smorodina ozuqa moddalarini iste'mol qilishda ikkita maksimal darajaga ega, bu uning ostida o'g'itlashda e'tiborga olinishi kerak. Bu bahor-yoz va yoz-kuz.

Bahor-yoz davrida ildiz tizimining faol o'sishi, keyin gullash, barcha yosh asirlarning maksimal o'sishi kuzatiladi. Bu davrda butalar ko'p miqdorda azot, fosfor, kaliy, kaltsiy va boshqa elementlarni iste'mol qiladi.

O'rim-yig'imdan so'ng, iyul oyidan boshlab, ildiz o'sishining ikkinchi maksimal darajasi boshlanadi, o'simlik ildiz va kurtaklar nishlarida ozuqa moddalari zaxirasini yaratadi, kurtaklarning shakllanishi, kelgusi yil hosili davom etmoqda.

Oziq moddalarni maksimal darajada iste'mol qilishning ushbu davrlariga muvofiq, ularning har birida tuproq unumdorligini hisobga olgan holda smorodina uchun o'g'it tizimini qurish kerak.

- organik o'g'itlar - 6-8 kg,
- ammoniy nitrat - 70 g,
- kaliy tuzi yoki kaliy xlorid 25-30 g,
- ba'zan hatto 1 kg kul.

Biz azotli o'g'itlarni vegetatsiya davrida uch qaysi muddatda qo'llaymiz:

- kurtaklar sinishi paytida erta bahor,
- gullashdan keyin

- rezavorlarning intensiv o'sishi paytida har bir buta uchun 15-25 g ammiakli selitra solinadi.

Ko'pincha biz azotli o'g'itlarni fosfor va kaliyli o'g'itlar bilan qo'llaymiz yoki murakkab o'g'it - nitroammofoskadan foydalanamiz. Biz 4-5 ta yuqori choyshabni bajaramiz, sug'orish suvi bilan eritilgan nitroammofoska qo'shamiz, har bir tup uchun 25-30 g.

O'rim-yig'imdan so'ng, iyul oyidan boshlab, biz asosan azotli o'g'itlarni yuqori kiyimdan chiqarib tashlaymiz. Bu vaqtda asirlarning o'sishi tugadi – ularning pishishi, yotqizilishi va kurtaklari shakllanishi davri keldi va bu maqsadlar uchun asosan fosfor va kaliyli o'g'itlar kerak bo'ladi.

Iyul-avgust oylarida sug'orish suvi bilan butaning ostidagi ustki kiyimga 20-25 g superfosfat va 15 g kaliy sulfat qo'shamiz. Biz ularni 12-15 kun ichida bajaramiz.

Butalarning chang chiriyotgan, shira, rezavorlarda shakar to'planishi, kurtaklar ustida kurtaklarning yaxshi shakllanishi uchun, smorodina vegetatsiya davrida biz 3 g kaliy permanganat eritmasi bilan 3-4 barg barglarini o'tkazamiz + 10 litr suv uchun 50 g kaliy sulfat. Kechqurun butalarni sepamiz.

Qo'llaniladigan o'g'itlar balansida biz azotli o'g'itlarning ortiqcha bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz. Biz ularni o'simliklar uchun to'g'ri vaqtda, kerakli dozalarda joriy qilamiz, bu fosfor va kaliyning yuqori fonida amalga oshirilishi kerak. Bu kuchli yosh kurtaklarning yaxshi o'sishi, o'rnatilishi, kuchli kurtaklarning shakllanishi, yaxshi hosil, kasalliklarga, zararkunandalarga yaxshi qarshilik ko'rsatadi, albatta, boshqa qishloq xo'jaligi ishlari bilan birgalikda.

Qizil smorodina, qora smorodina kabi, xlorga toqat qilmaydi, uning ostida kaliy sulfat, kul va boshqa xlor bo'lmagan o'g'itlarni qo'llash yaxshi samara beradi.

Foydalalilgan adabiyotlar.

1. Xolmatov X.X., A.I.Qosimov ruscha – lotincha – o'zbekcha dorivor o'simliklar lug'ati, Toshkent 1992 yil
2. Xolmatov X.X., Ahmedov O'.A. "Farmakognezia", Toshkent 2007 y.
3. Hamidov A., Nabiev M., Odilov T. O'zbekiston o'simliklar aniqlagichi. - T.:O'qituvchi, 1987.
4. Saxobiddinov S.S. Dikorastushie lekarstvennyye rasteniya Sredney Azii. Gosizdat Uz SSR Tashkent, 1948.

5. Xojimetov K.X., Xojimetov O.K., Sobirov U.A. Sbornik pravil polzovaniya ob'ektami lekaristvennykh, pishevyykh i texnichiskix rasteniy. Tashkent: "Yangi asr avlodi" 2009. – 171 s.
6. M.Nabiyev. Shifobaxsh giyohlar. Toshkent, "Fan" nashriyoti, 1980-yil 7. S.M.Mustafoyev. Botanika. Toshkent: "O'zbekiston" 2002.
7. M.Nabiyev, V.Shalnev, A.Ibrohimov Shifobaxsh ne'matlar Toshkent, "Meditsina" nashriyoti 1989-yil.

